

КОМИЛОВА ЁРҚИНОЙ НЎМОНОВНА

Ўзбекистон Журналистика ва оммавий коммуникациялар университети, 2-босқич таянч докторанти, Yorqinoy.Komilova1988@gmail.com

МУАЛЛИФ “МЕН”И СИЁСИЙ ПОРТРЕТ ТАРКИБИДА: ЎРНИ, ИШТИРОКИ ВА ИФОДАЛАРИ

Аннотация Ушбу илмий мақолада матбуот ва интернет нашрларидаги сиёсий портрет таркибида муаллиф “мен”и моҳияти, унинг матбуот ва интернет нашрларидаги ифодалари ҳамда методологик ёндашувлар тадқиқ этилган. Сиёсий етакчи қиёфаси, сиёсий образи талқинида муаллиф нуқтаи назари, ўрни, иштироки таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: сиёсий портрет, муаллиф “мен”и, услуб, маҳорат, сиёсий шахс, етакчи, сиёсий образ.

Аннотация В настоящей научной статье исследованы сущность авторского «я» и его проявления в политическом портрете печати и интернет-изданий, а также методологические подходы. Анализируются авторская точка зрения, роль и участие в интерпретации образа политического лидера и его политического имиджа.

Ключевые слова: политический портрет, авторское «Я», стиль, мастерство, политический деятель, лидер, политический образ.

Abstract This scientific article examines the essence of the author's “I” and its expressions in the political portrait of the press and internet publications, methodological approaches. The author's point of view, role, and participation in the interpretation of the image of a political leader and his political image are analyzed.

Key words: political portrait, author's “I”, style, skill, political figure, leader, political image.

КИРИШ

Ўрганилаётган мавзунинг долзарблиги, журналистика назариясида жуда кам ўрганилганлиги ҳамда сиёсий портрет жанрида муаллифнинг қахрамон ва давр жараёнларини талқин этишдаги позицияси, муносабати аниқ ифодаланиши зурурлиги билан белгиланади. Сиёсий арбобларнинг фаолияти, ўз мамлакати тараққиётидаги ўрнини аудиторияга кўрсатиб беришда муаллифнинг дунёқараши, эрудицияси, худудий, минтақавий ва глобал сиёсий жараёнларни компетент тарзда идрок этиши, унинг юксак ижодий маҳорати билан боғлиқ. Шу маънода Ўзбекистон, Россия ва АҚШ етакчи сайтларида чоп этилган сиёсий портрет кўринишидаги материалларда муаллиф аҳамияти, сюжетдаги иштироки ва унинг мавжудлиги ифодаларини назарий жиҳатдан тадқиқ этиш долзарб илмий масалалардан биридир.

Муаллиф “мен”и масаласи, уни ифода қилиш омиллари қатор хорижий ва ватанимиз тадқиқотчилари томонидан турли ракурсларда ўрганилган. Хусусан, муаллиф “мен”ининг лексик хусусиятлари, шахс позицияси бевосита муаллиф нуқтаи назарида акс этиши, материалнинг комплекс моҳиятида муаллиф ўрни аниқ белгиланиши Э.С. Дабагян, Р. Фрейджер, Д. Фэйдимен, Джукман Элиса Раид Нахлехларнинг илмий қарашларида, шунингдек, О. Шарофиддинов, Н. Эшонкул, Х. Дўстмуҳаммад [1, 2005] каби олимлар ёзувчи, адабиётшунос сифатида бадиий асар, публицистик мақолалар талқинида муаллиф “мен”и бўртиб кўриниб туриши, унинг асардаги “имзо”сига айланиши зарурлигини фикрлари, ижод намуналарида бевосита ва билвосита акс эттирган. Масалан, “Муаллиф мавзунинг панасида қолиб кетган, нуқтаи назари, “мен”и факт ва рақамлар гирдобига ғарқ бўлиб кетган мақолалар кўп учрайди”[2, 2010]–дея мулоҳаза билдиради таниқли журналист Хуршид Дўстмуҳаммад “Ўзбекистон адабиёти ва санъати” газетасига берган интервьюсида. Факт ва рақамлар мақола кўлами, салмоғини, асосини белгилайди. Фикрни исботлаш, мулоҳаза таъсирини кучайтириш, аудитория ишончини оширишга хизмат қилади. Аммо, мақоланинг умумий ҳолати фақат рақамлар концепциясидан иборат бўлса, материалнинг моҳияти ҳисобот форматига айланади, яъни муаллиф мавзу “соя”сида қолиб, ўзини топа олмайди. Шу боис муаллиф ва мавзу ўртасида ўзаро таъсирлашиш ҳодисаси юзага келиши зарур. Яъни “Мен” (субъект) борлиқ (объект) билан мулоқотга киришгандан кейингина ўзини намоён қилади”. [3, 2014] Сиёсий йўналишда муаллиф “мен”и борлиқ, яъни жамият билан тез реакцияга киришади. Чунки инсониятнинг мавжудлиги, унинг яшashi, атроф-муҳитга бўлган ижобий, салбий муносабати сиёсатнинг бир кўринишидир. Буюк мутафаккир Аристотел “...инсон ўз табиатига биноан сиёсий мавжудот эканлигини...” [4, 1984, Б.398] таъкидлайди. Одамзотнинг бу оламга жар солиб келишининг ўзи ҳам унинг борлигини, сиёсатининг илк унсурларидан биридир. Жамият, халқ, миллат мана шундай сиёсатчилардан ташкил топган, аслида. Вазиятнинг мураккаблиги шундаки, бундай “сиёсатчилар”нинг турли нуқтайи назарини давлат ва жамиятнинг муштарак сиёсатига бирлаштириш, йўналтириш, сайқаллаш, ишонтиришда ОАВнинг таъсир механизми, вазифаси янада ортади. Шу боис, сиёсий фаолиятда таҳлилчи журналистлар аудиториясини шакллантириш ҳар бир даврнинг долзарб масаласи ҳисобланади.

ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ

Мақолада қиёсий таҳлил, синтез, индукция, дедукция методларидан фойдаланилди ҳамда мавзу моҳияти, зарурати, аҳамияти таҳлил қилинди. Эмпирик база сифатида миллий ОАВдан “Халқ сўзи”, “Кун.уз”, Россиянинг “Ведомости”, АҚШнинг “Newsweek” нашрларида чоп этилган сиёсий портрет кўринишидаги материаллар тадқиқ этилди.

МУНОЗАРА ВА НАТИЖАЛАР

Тадқиқотчи Р. Бернс “Мен” – концепцияни иерархик тузулма кўринишида тасаввур қилади”. “Мен” тушунчасини ““глобал Мен” “реал Мен”, “идеал Мен”, “кўзгули Мен”, “ақлий Мен”, “эмоционал Мен” [5, 2021, Б. 261] каби моҳиятларда

акс эттиради. Муаллиф “мен”и қамрови кенглиги боис, матн моҳиятида унинг ўрни англашилиб туриши зарур. Масалан, “Халқ сўзи” газетасида “Замон шиддати биздан янги марралар сари интилиб яшашни тақозо этади” сарлавҳали мақола муаллифлар гуруҳи З. Жонибеков, И. Аввалбоев, А. Шокировлар томонидан эълон қилинган. Унда давлатимиз раҳбари Ш.М. Мирзиёевнинг Хоразм вилоятига ташрифи муаллиф томонидан учинчи шахс тилида баён қилинган. Мақола расмий услубда, жумлалар бир хил “қолип”даги форматда, ҳар бир ҳудудга хос географик, сиёсий, иқтисодий, маданий хусусиятлар акс эттирилмаган мазмунда ифодаланган. Аудиторияга тақдим қилинаётган мақола жуда катта сиёсий жараёнга қаратилганлигини, давлат раҳбарининг бу борада ҳудуд келажагига даҳлдор бўлган унсурларини муаллиф мақола марказига олиб чиқиши зарур эди. Материалда қуйидаги жумлалар мавжуд: “...Оилавий тадбиркорлик дастурлари учун берилган 940 миллиард сўмга қўшимча 100 миллиард сўм йўналтирилиши белгиланди...” Материалда таълим, тадбиркорлик, саноат, ижтимоий масалалар қамрови рақамлар мисолида ифодаланади. Ушбу ҳолат юқорида келтирилган олим ва журналист Х. Дўстмуҳаммад фикрларини бевосита исботлайди. Фикримизча, амалий натижа сифатида фуқароларнинг фикрлари келтирилганида ўринли бўларди. Мақолада муаллиф “мен”и акс этмайди, у баёнчига айланади. Шунингдек, “Кун.уз” нашридаги “Бу ғалаба билан фахрланаман” – Саида Мирзиёева зўравонликка қарши қонун имзоланганини маълум қилди” мақоласида “Мен барча давлат органлари, фуқаролик жамиятлари, фаоллар ва медиа – барча-барчани бу жараёнга қўшилиб, зўравонликка қарши курашнинг ягона механизмига айланишга чақираман” [6]– дея сўзлаган нутқи келтирилади. Таҳририят муаллиф сифатида учинчи шахс тилида маълумотларни тақдим қилади. Таҳлилий равишда қонунни содда, раван услубда ифодалайди. Аммо, мамлакатдаги муҳим сиёсий жараёнлар, қонунчилик ислохотлари, сиёсий етакчининг муносабати каби муштарак омиллар уйғунлашган нуқтада муаллифнинг шахсий фикри, “мен”и ифода қилинмай, нофаол иштироки кузатилади.

Мавзу доирасида хорижий нашрларда чоп этилган сиёсий портрет материалларига ҳам мурожаат қиламиз. “Donald Trump Braces for Second Indictment as Legal Problems Pile Up”(“Доналд Трамп унга нисбатан иккинчи айблов эълон қилинишига тайёр, чунки ҳуқуқий муаммолар тўпланиб қолган”) мақоласи “Newsweek” журналида James Bickerton муаллифлигида эълон қилинган. Мазкур мақола “Доналд Трамп Грузиядаги 2020 йилги президентлик сайлови натижаларини бекор қилишга уринишда, жинсий тажовузда айбланаётгани, АҚШ тарихида жинсий жавобгарликка тортилган биринчи собиқ президент эканлиги, мазкур айбловлар тасдиқланмаса, Трамп республикачилар партиясидан 2024 йилги президентликка номзод бўлиш учун ҳозирда асосий даъвогар”[7]лиги изоҳланади. Яъни, муаллиф фаоллик билан мутолаачини муаммо билан юзлаштиради, бевосита масаланинг асл моҳиятини талқин қилишга эътиборини қаратади, муаллиф сифатида матн моҳиятида “яшайди”. Мақолани нафақат учинчи шахс тилида, балки, оппонент сифатида эътирози, аччиқ ҳақиқатларни очиқ, ошкора, таҳлилий, танқидий ифода воситалари билан далиллайди. АҚШнинг собиқ президенти

Доналд Трамп ва унинг атрофидаги миш-мишлар, буларнинг нечоғлик асосли эканлиги, ҳуқуқий омиллари, собиқ президентнинг сиёсий майдонда доимий ўрнини мустаҳкамлашга интилиши, бунинг учун барча сиёсий технологияларни қўллаши, унинг АҚШ президенти бўлишга ўзини ҳақли дея билиши, демократлар партиясидан сайланган АҚШнинг амалдаги президенти ва рақиби Жо Байден ҳукуматини тан олмай, доимий кураш жараёнини танлаши унинг ўзига хос характерли сиёсатчи эканлигини кўрсатиб беради.

“Ведомости” газетасида муаллиф Дмитрий Тренин томонидан “20 лет Владимира Путина: трансформация внешней политики” (“Владими Путиннинг 20 йили: ташқи сиёсат трансформацияси”) мақоласида “...президентнинг ўзи 1999 йилдан бошлаб иккита асосий мақсадни кўзлаган: Россиянинг бирлигини сақлаб қолиш ва жаҳон миқёсида унинг буюк давлат мақомини тиклаш. У муваффақиятга эришди”[8] жумлалари материалнинг асосий моҳияти, ўзагини ташкил этади. Аудитория материал билан танишишда Россия президенти Владимир Путин ва унинг сиёсий қиёфаси билан яқинлашади. Буни муаллифнинг муваффақияти сифатида баҳолаш мумкин. Сиёсий майдонда буюклик учун даъво қиладиган давлатлар ўз позицияси билан ажралиб туради. Хусусан, мураккаб сиёсий алоқаларда, яъни, сиёсатчилар доимий равишда АҚШ ва Россия манфаатлари тўқнашувини кенг муҳокама қилиб келади. Шу нуқтаи назардан муаллиф мақолада масаланинг айна шу долзарб, мунозарали жиҳатини ҳам назардан қолдирмаган. В.В. Путиннинг ташқи сиёсатдаги позицияси, қудрати, сиёсий стратегик тафаккури, НАТО, АҚШ, Европа мамлакатлари билан муносабатлари, мураккаб ўзгарувчанлик хусусиятлари муаллифнинг кузатувчи, танқидий, таҳлилий ифодаларида, фаол сиёсий қараши орқали иштирокида намоён бўлади. Фикримизча, Россия президенти Владимир Путиннинг ташқи сиёсат, умуман сиёсатдаги ўрнини аниқ формула асосида баҳолаб бўлмайди. Унинг қутилмаган сиёсий бурилишлар, эврилишлардан ташкил топган бошқарув услуги ҳар бир давлат ва унинг етакчиси учун сиёсатчи сифатида алоҳида тайёргарликни талаб қилади.

ХУЛОСА

Муаллиф “мен”и тушунчаси, изоҳи, талқини, тадқиқот методологияси ва мисоллар асосида қуйидагича хулоса қилиш мумкин. *Биринчидан*, муаллиф “мен”и мақоланинг ўзагини ташкил қилиб, марказий бошқарув нуқтасида бўлиши, факт, рақамлар асосий нуқтаи назарни тўлдирувчи, изоҳловчи восита сифатида қўлланилиши муҳим. *Иккинчидан*, сиёсий мавзулар талқинида муаллиф “мен”ининг икки ҳолати кузатилади. Яъни, мавзуга нисбатан муаллиф “мен”ининг аслий кўриниши ёки аксинча мавзу учун шакллантирилган, сиёсий муҳитга мослаштирилган “мен”дан ташкил топади. *Учинчидан*, муаллиф “мен”ида шахс “мен”ига хос хусусиятларнинг акс этиши. *Тўртинчидан*, ахборот асрида муаллиф “мен”и, позициянинг қатъийлиги унинг асосий жиҳати ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Дабагян Э.С. Уго Чавес. Политический портрет. – М.:2005. – 120 с; Фрейджер Р., Фэйдимен Д. Теории личности и личностный рост. – https://www.gumer.info/bibliotek_Vuks; Джукман Элиса Раид Нахлех. Соотношение понятий “речевой портрет” и “языковая личность”. – <https://cyberleninka.ru/article>; Шарофиддинов О. Ижодни англаш бахти. – Т.: Шарқ, 2004. – 631 б; Эшонкул Н. “Мен”дан “мен”гача. – Т.: Akadempnashr, 2014. – Дўстмуҳаммад Х. Ижод – кўнгил мунавварлиги. – Т.: Mumtoz soʻz, 2011. – 313 б.
2. Курбонова С. Хурийд Дўстмуҳаммад: “Муаллиф нуқтаи назари таҳлилда кўринади” // “Ўзбекистон адабиёти ва санъати”, 2010. – № 17.
3. Улугбек Ҳамдам. “Муаллиф ўлими”га сиз ҳам овоз берасизми? (ёки асл ижод соғинчи) // “Шарқ юлдузи”, 2014. – № 1.
4. Аристотель. Соч.: В 4-х т. Т.4/Пер.с древнегреч.; Общ.ред.А.И.Доватура. – Москва: Мысл, 1984. – С. 398. // Қирғизбоев М. Сиёсатишунослик. – Т.: “Янги аср авлоди”, 2013.
5. Алимов Х. М. Психологияда “Мен”-концепция ва тасаввуф // Молодой ученый, 2021. – № 11 (353). – С. 261.
6. Бу галаба билан фахрланаман” – Саида Мирзиёева зўравонликка қарши қонун имзоланганини маълум қилди. – <https://kun.uz/news/2023/04/11/15:27>.
7. Bickerton J. Donald Trump Braces for Second Indictment as Legal Problems Pile Up” // “Newsweek” – <https://www.newsweek.com/4/25/23/5:36>.
8. Тренин Д. 20 лет Владимира Путина: трансформация внешней политики. – <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/08/14/01:02>.

